

UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y SUSTENTABILIDAD

TEMA: GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DOCENTE: DR. ROGELIO LOPEZ SANCHEZ

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 (NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS)

CON ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA
2030 Y CON TRNASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO

ALAN BENITO SOLIS MONTEMAYOR

MATRICULA: 1943045

22 DE FEBRERO DEL 2026, MONTERREY, NUEVO LEON.

PILARES DE LA GOBERNANZA SOSTENIBLE

Participación

En el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 de Nuevo Laredo se reconoce la importancia de que la ciudadanía participe en las decisiones y en la construcción de políticas públicas. A través de encuentros ciudadanos, audiencias públicas y espacios de diálogo, se busca que las personas expresen sus necesidades y que estas se integren en la planeación municipal. Durante el proceso electoral se llevaron a cabo reuniones donde la población pudo proponer ideas y señalar problemáticas, lo que permitió construir un plan más cercano a la realidad del municipio.

"La gobernanza democrática exige involucrar la participación de los ciudadanos en el quehacer público así como en el fortalecimiento de la vida democrática del Estado, imposible de concebir sin los modelos abiertos de gestión pública." — López Sánchez y Arango Morales (2020)

Transparencia

La transparencia es un eje central dentro del documento. Se menciona que el gobierno municipal tiene el compromiso de garantizar el acceso a la información pública y de proteger los datos personales de la población. El plan también destaca la continuidad de procesos abiertos en las adquisiciones y la implementación de acciones que fortalezcan la rendición de cuentas. Además, se propone mantener certificaciones como la ISO 37001:2016 para garantizar prácticas éticas y confiables en la administración pública.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas se menciona como un principio institucional fundamental. El Plan Municipal propone supervisar los procesos de adquisición, implementar acciones que aseguren el buen uso de los recursos y utilizar herramientas tecnológicas que permitan dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la transparencia. El objetivo es generar mayor

confianza por parte de la población y asegurar que la administración actúe con responsabilidad.

Justicia

El tema de la justicia se aborda desde la atención a grupos vulnerables y desde el fortalecimiento del acceso a servicios jurídicos. El documento menciona que se pretende brindar asesoría legal sin fines de lucro y apoyar a quienes necesiten protección de su patrimonio y de sus derechos humanos. Además, se busca atender situaciones de violencia, especialmente en niñas, niños y adolescentes, mediante acciones comunitarias y educativas.

Equidad

La equidad de género es un punto importante en el plan. Se reconoce que el municipio ha tomado acciones para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente considerando el crecimiento de la ciudad. También se propone apoyar programas que disminuyan desigualdades, como el acceso a vivienda digna para jóvenes, así como fomentar la educación para la igualdad y la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales y laborales. Se busca fortalecer factores de protección que reduzcan riesgos de violencia y promover programas que reconozcan y valoren el aporte de las mujeres.

ACTORES EN LA GOBERNANZA COLABORATIVA

El plan municipal reconoce que la gobernanza requiere la colaboración de diversos actores: gobierno, sociedad civil, academia, sector privado y ciudadanía. A cada uno se le asignan responsabilidades específicas. Por ejemplo, se propone brindar atención emocional, médica y legal a grupos como la población LGBTIQ+ y a migrantes. La academia debe fortalecer programas sociales destinados a estudiantes, mientras que el sector privado colaborará con talleres y actividades que impulsen el empoderamiento económico, especialmente de las mujeres. La ciudadanía participa a través de mecanismos de diálogo y evaluación.

"La gobernanza democrática requiere la construcción de instituciones confiables y efectivas junto con la sociedad civil, donde las decisiones se tomen colectivamente, basadas en indicadores de transparencia." — López Sánchez y Arango Morales (2020)

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO

Entre los mecanismos contemplados se encuentran las audiencias públicas, los foros de consulta y los encuentros ciudadanos. También se fortalecen los consejos interseccionales como el COPLADEM, donde se evalúan avances y se validan acciones de gobierno. Se menciona la importancia del presupuesto participativo como una herramienta para que la gente decida en qué se deben invertir los recursos municipales. Además, se integra el gobierno abierto mediante el uso de herramientas tecnológicas para facilitar solicitudes de información y seguimiento ciudadano. En materia de justicia abierta, se incluye la asesoría jurídica gratuita y la defensa de derechos.

"Los gobiernos proporcionan liderazgo político y funcionarios comprometidos con reformas ambiciosas, mientras que la sociedad civil colabora en igualdad de condiciones en la definición de prioridades, la cocreación de acciones y el seguimiento de resultados." — Open Government Partnership (2011)

MARCO JURÍDICO

El Plan Municipal de Desarrollo se apoya en el marco normativo aplicable al municipio y en los lineamientos estatales y federales. Estas bases legales permiten que las acciones y programas propuestos se ejecuten de manera ordenada y dentro de lo que establecen las leyes.

ODS VINCULADOS

El documento integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, relacionando acciones municipales con metas globales. Esto permite que la planeación local esté alineada con estrategias internacionales de sostenibilidad, igualdad, justicia, paz y desarrollo social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

López Sánchez, R. y Arango Morales, X. A. (coords.) (2025). Herramientas prácticas para la articulación de actores y mecanismos de gobernanza a nivel municipal. Valencia: Tirant lo Blanch.

López Sánchez, R. y Arango Morales, X. A. (coords.) (2020). Enfoques transdisciplinarios desde la ética, el poder y el derecho. Monterrey: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

López Sánchez, R., Lugo Rincón, P. C. y Pérez Rivas, G. A. (coords.) (2024). Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana. Valencia: Tirant Humanidades.

OSTROM, E. (2010). THE EVOLUTION OF INSTITUTIONS FOR COLLECTIVE ACTION (ED. REVISADA). CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
REFERENTE FUNDAMENTAL SOBRE GOBERNANZA POLICENTRICA

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO. (2024). PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO NUEVO LAREDO 2024-2027. GOBIERNO DE NUEVO LAREDO. RECUPERADO DE

https://copladem.nld.gob.mx/documentos/pnd/2025/02/PMD_2024_2027.pdf